

Evaluar la integración curricular en los grados de Arquitectura en España: una propuesta metodológica desde Harden y Fogarty

Este documento reúne los Anexos 1, 2 y 3 mencionados en el artículo enviado a la revista REDU. Incluye, por un lado, una tabla de puntuación general (Anexo 1), una matriz de evaluación global (Anexo 2), aplicable a seis dimensiones clave del currículo, y por otro, una serie de rúbricas cualitativas por dimensión (Anexo 3), que describen los niveles de integración (N1–N11) adaptados a cada ámbito. Este material busca facilitar el análisis estructural y pedagógico de los planes de estudio, y puede ser utilizado por equipos docentes, responsables institucionales o investigadores interesados en la integración curricular en arquitectura y ámbitos STEAM.

ANEXO 1. RÚBRICA ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN DE LOS GRADOS EN ARQUITECTURA

Se presenta una tabla en la que cada uno de los once niveles de integración incluye una descripción general y una escala de puntuación de 0 a 3 puntos. Esta escala permite valorar el grado de presencia de cada nivel en un plan de estudios, bien de forma global o bien pormenorizada por dimensiones. La herramienta puede aplicarse al conjunto del plan como una aproximación general, o desglosarse en las seis dimensiones propuestas. En ningún caso se pretende obtener una media aritmética ni una clasificación cerrada, sino construir un perfil interpretativo de la integración curricular, que permita identificar fortalezas, áreas intermedias y oportunidades de mejora tanto en el diseño estructural como en la práctica pedagógica.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS
1 Aislamiento	Asignaturas sin coordinación ni referencia a otras.	La mayoría de las asignaturas se imparten de forma aislada.	Algunas asignaturas tienen leves referencias a otras.	Pocas asignaturas están completamente aisladas.	Todas las asignaturas presentan al menos algún grado de relación.
2 Concienciación	El profesorado conoce qué se enseña en otras asignaturas.	No hay conocimiento entre docentes sobre otras materias.	Existe conocimiento general no sistemático.	El profesorado conoce en detalle contenidos y objetivos de otras asignaturas.	Los contenidos de otras asignaturas se consideran activamente en la planificación.
3 Conexión	Coordinación para evitar solapamientos y asegurar una progresión lógica.	No hay coordinación temática entre asignaturas.	Se evitan redundancias en algunos temas.	Hay una secuenciación planificada en la mayoría de asignaturas.	Existe una coordinación continua, explícita y transversal del contenido.
4 Inclusión temática	Incorporación puntual de contenidos de otras asignaturas.	No se integran saberes de otras áreas.	Algunas asignaturas incorporan contenidos externos de forma puntual.	Muchas asignaturas incluyen habilidades o conceptos de otras áreas.	La mayoría de asignaturas integran sistemáticamente contenidos externos.
5 Paralelismo sincronizado	Enseñanza simultánea de temas relacionados en asignaturas distintas.	No hay coincidencia temática ni temporal entre asignaturas.	Algunos temas se abordan en paralelo sin coordinación explícita.	Muchas asignaturas desarrollan contenidos relacionados simultáneamente.	La enseñanza paralela está planificada y es práctica común.
6 Colaboración puntual	Ejercicios, entregas o actividades conjuntas entre asignaturas.	No se realizan actividades docentes compartidas.	Algunas actividades o sesiones se organizan entre asignaturas.	Colaboraciones docentes puntuales son frecuentes.	La colaboración entre asignaturas es habitual y sostenida.
7 Taller integrado	Dispositivo estructurado que articula	Los talleres no integran saberes externos.	Algunos talleres hacen referencias	Existen talleres donde convergen contenidos	La integración disciplinar en los talleres es

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	0 PUNTOS	1 PUNTO	2 PUNTOS	3 PUNTOS	
		contenidos desde distintas disciplinas.	a otras asignaturas.	técnicos, teóricos y proyectuales.	sistemática y explícita.	
8	Complementariedad formal	Reconocimiento institucional de la integración (créditos, evaluación, tiempos).	No hay reconocimiento formal de integración.	Algunas actividades integradas están formalizadas.	La mayoría de las prácticas integradoras están reconocidas en el plan.	El diseño curricular contempla oficialmente módulos o bloques integrados.
9	Multidisciplinariedad operativa	Disciplinas colaboran en torno a un proyecto común, conservando su identidad.	No existen proyectos comunes entre disciplinas.	Algunos temas se abordan conjuntamente por diferentes áreas.	Muchas asignaturas colaboran en proyectos compartidos.	La colaboración disciplinar en proyectos es habitual y bien coordinada.
10	Interdisciplinariedad estructural	Fusión de contenidos y métodos para abordar problemas complejos.	No existen experiencias interdisciplinarias reales.	Se han ensayado algunas experiencias integradoras entre disciplinas.	Varias asignaturas se desarrollan desde marcos metodológicos comunes.	Se diseñan y ejecutan proyectos compartidos con integración metodológica.
11	Transdisciplinariedad contextual	El currículo se organiza en torno a problemas del mundo real, más allá de las disciplinas.	No hay vínculos con contextos reales complejos.	Algunas asignaturas abordan temas contextualizados.	Existen talleres o bloques centrados en problemas del entorno.	El currículo está estructurado en torno a retos transdisciplinarios reales.

ANEXO 2. RÚBRICA DE INTEGRACIÓN APLICADA A LAS SEIS DIMENSIONES

Esta tabla no busca obtener una media, sino construir un perfil visual de integración, detectando zonas fuertes, ámbitos en transición y espacios fragmentados. Puede complementarse con rúbricas cualitativas para el análisis detallado de cada dimensión (ver opción 2 si decides ampliarla).

DIMENSIÓN	NIVEL	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11
1. Estructura curricular												
2. Articulación entre asignaturas												
3. Temporalidad compartida												
4. Integración de competencias												
5. Estrategias pedagógicas conjuntas												
6. Integración en talleres												

* N1–N11 corresponden a los niveles de integración según la rúbrica combinada de Harden y Fogarty (del aislamiento a la transdisciplinariedad).

ANEXO 3. RÚBRICAS DETALLADAS POR CADA DIMENSIÓN

D1: Estructura curricular

NIVEL	DESCRIPCIÓN ADAPTADA A ESTA DIMENSIÓN	PUNTUACIÓN 0-3
N1	El grado se organiza en asignaturas sin conexión entre bloques o áreas.	
N2	Se conocen los contenidos de otras áreas, pero no hay vínculos formales.	
N3	Se introducen ajustes entre bloques para evitar redundancias puntuales.	
N4	Algunos contenidos de distintas áreas se articulan temáticamente.	
N5	Hay paralelismos temáticos y temporales entre bloques sin planificación explícita.	
N6	Existen módulos conjuntos en momentos puntuales.	
N7	Se desarrollan unidades curriculares específicas con participación de varias áreas.	
N8	Los bloques están formalmente organizados como módulos transversales.	
N9	Se conservan las disciplinas pero se coordinan en torno a objetivos comunes.	
N10	Los bloques se integran en un marco interdisciplinar.	
N11	El grado se organiza completamente desde una lógica transdisciplinar en torno a problemas reales.	

D2: Articulación entre asignaturas

NIVEL	DESCRIPCIÓN ADAPTADA A ESTA DIMENSIÓN	PUNTUACIÓN 0-3
N1	Las asignaturas se imparten de forma totalmente independiente.	
N2	El profesorado conoce qué se enseña en otras asignaturas.	
N3	Se evita la duplicación de contenidos entre asignaturas.	
N4	Algunos contenidos se refuerzan mutuamente entre asignaturas.	
N5	Algunos contenidos se refuerzan mutuamente entre asignaturas.	
N6	Se planifican actividades compartidas entre dos asignaturas.	
N7	Se diseñan entregas comunes entre asignaturas con profesorado conjunto.	
N8	Las actividades integradas están formalizadas y reconocidas institucionalmente.	
N9	Las asignaturas colaboran manteniendo su identidad.	
N10	Las asignaturas se fusionan para generar marcos metodológicos comunes.	
N11	Las asignaturas desaparecen como tales y se trabaja por problemas reales.	

D3: Temporalidad compartida

NIVEL	DESCRIPCIÓN ADAPTADA A ESTA DIMENSIÓN	PUNTUACIÓN 0-3
N1	No hay coincidencia cronológica entre asignaturas relacionadas.	
N2	Existe conocimiento de los calendarios docentes de otras asignaturas.	
N3	Se ajustan calendarios para evitar solapamientos temáticos.	
N4	Se sincronizan contenidos complementarios.	
N5	Algunos temas coinciden en el tiempo de manera informal.	
N6	Hay sesiones paralelas entre asignaturas en momentos clave.	
N7	Se coordinan cronogramas para facilitar entregas o trabajos comunes.	
N8	Las actividades compartidas están reconocidas en el cronograma oficial.	
N9	Se diseña una estructura temporal común entre áreas.	
N10	Los calendarios se construyen desde la interdisciplinariedad.	
N11	La planificación temporal responde a la lógica de problemas reales.	

D4: Integración de competencias

NIVEL	DESCRIPCIÓN ADAPTADA A ESTA DIMENSIÓN	PUNTUACIÓN 0-3
N1	Las competencias se asignan de forma aislada a cada asignatura sin coordinación entre bloques.	
N2	Se conocen las competencias trabajadas en otras áreas, pero sin articulación.	
N3	Se evita duplicar competencias básicas entre asignaturas de distintos bloques.	
N4	Algunas competencias se abordan de forma complementaria entre bloques.	
N5	Se planifican secuencias temporales para desarrollar competencias comunes.	
N6	Se diseñan actividades paralelas que comparten objetivos competenciales.	
N7	Se generan resultados conjuntos de aprendizaje vinculados a varias asignaturas.	
N8	La evaluación de competencias interbloque está reconocida formalmente.	
N9	Se desarrollan bloques colaborativos con competencias compartidas por distintas disciplinas.	
N10	Se establecen marcos comunes de competencias con integración metodológica.	
N11	Las competencias se trabajan de forma transdisciplinar vinculadas a retos reales, sin separación por bloques.	

D5: Estrategias pedagógicas conjuntas

NIVEL	DESCRIPCIÓN ADAPTADA A ESTA DIMENSIÓN	PUNTUACIÓN 0-3
N1	Cada asignatura aplica metodologías docentes sin conexión con otras.	
N2	Se conocen los enfoques pedagógicos de otras asignaturas.	
N3	Se alinean algunas metodologías para evitar contradicciones.	
N4	Se aplican métodos complementarios entre asignaturas.	
N5	Se planifican actividades con cronologías compatibles.	
N6	Se diseñan ejercicios compartidos con metodologías convergentes.	
N7	Se realizan sesiones de codocencia o evaluación conjunta.	
N8	Las estrategias conjuntas están recogidas formalmente en el plan docente.	
N9	Varias asignaturas colaboran aplicando un enfoque pedagógico común.	
N10	Las estrategias didácticas se integran en torno a marcos interdisciplinares.	
N11	Se emplean metodologías basadas en problemas reales supradisciplinares.	

D6: Integración en talleres

NIVEL	DESCRIPCIÓN ADAPTADA A ESTA DIMENSIÓN	PUNTUACIÓN 0-3
N1	El taller no establece relación con otras asignaturas.	
N2	Se reconoce qué se enseña en otras asignaturas, pero sin coordinación.	
N3	Se introducen contenidos de otras áreas puntualmente, sin planificación común.	
N4	El taller incorpora de forma explícita contenidos de otras asignaturas, pero sin evaluación compartida.	
N5	Hay coincidencia temporal con otras asignaturas con temas relacionados.	
N6	Se desarrollan actividades puntuales en colaboración con otras asignaturas.	
N7	Se organizan entregas o ejercicios conjuntos con participación de profesorado de otras áreas.	
N8	Las sesiones compartidas están formalmente reconocidas en el plan.	
N9	Participan varias disciplinas manteniendo su identidad en torno a un proyecto común.	
N10	Los contenidos y métodos de diversas disciplinas se integran en el taller.	
N11	El taller se estructura en torno a problemas reales que trascienden disciplinas, con enfoque transdisciplinar.	